

INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL NA AMAZÔNIA PARAENSE: DINÂMICAS, ATORES E DESAFIOS

Adebaro Alves dos Reis¹

Maria José de Souza Barbosa²

Maria Grings Batista³

Wagner Luiz Nascimento do Nascimento⁴

Resumo: o artigo busca discutir as dinâmicas, atores e desafios da inclusão produtiva na Amazônia Paraense tomando como referências as experiências desenvolvidas no âmbito da relação entre universidade e sociedade, sob um movimento concreto de ensino, pesquisa e extensão, por meio da ação aplicada. Inicialmente discorre-se sobre a inclusão produtiva em regiões aonde a industrialização não chegou e o trabalho é caracterizado pela relação homem-natureza, sob um modo de vida em que a terra e a água são os elementos primeiros e essenciais à sociedade local, mobilizadora de processos de inserção às dinâmicas da globalização via precarização das forças e capacidades do trabalho associado por meio de contratos de fornecimento de produtos naturais sob sistema de integração subordinada aos eles iniciais de cadeias produtivas operadas por meio de P&D&I ou outras formas vis de expropriação, como o trabalho análogo a escravidão e a precarização da vida em meio a abundância da biodiversidade, maior riqueza da Amazônia.

Palavras-chave: Pobreza, Desigualdade, Inclusão, Produtiva, Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia é considerada um território do Brasil que está inserida na escala mundial crescente da pobreza, apresentando grande número de habitantes inseridos abaixo da linha da pobreza e elevados níveis de desigualdade na distribuição de renda e excluídas do processo de desenvolvimento com crescimento econômico e a modernização da agricultura.

Neste contexto, o presente artigo visa contribuir para o debate sobre a questão da inclusão produtiva entendida na relação entre produção de coisas e de sentidos como estratégia de redução da pobreza. Essa concepção apoia-se na discussão teórica e, ao

¹ Economista, Doutor em Ciências: área de concentração em desenvolvimento socioambiental e professor do Instituto Federal do Pará – Campus Castanhal.

² Assistente Social, Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Geografia pela Universidade de Alicante, professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares do Instituto Federal do Pará – Campus Castanhal.

³ Agrônoma, Doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Semi Árido, professora do Instituto Federal do Pará – Campus Castanhal.

⁴ Agrônomo, Mestre em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares e professor substituto do Instituto Federal do Pará – Campus Breves.

mesmo tempo, em experiências práticas vivenciadas na relação entre universidade e sociedade, na Amazônia Paraense.

Trata-se, especificamente, de ações vinculadas às práticas de ensino, pesquisa e extensão universitária, sob um diálogo direto com os sujeitos protagonistas de formas de vida em condições sociais de insulamento e falta de oportunidades para a valorização de saberes ancestrais das populações locais, seja pela ausência de infraestrutura adequadas, seja pela falta de acesso a serviços de usos comuns, uma sociedade em que o dinheiro praticamente inexistente como capital, pois a sociedade local vem antes como organização comunitária⁵.

Nesses espaços, observa-se que a dinâmica da sociedade global tem se expandido sob a velocidade dos meios de comunicação e da linguagem ditadas pelas redes sociais, telemáticas e informático-operacionais, tomando os modos de vida como elementos de valorização do capital, por meio de práticas reestruturadas de captura do extrativismo via contratos de fornecimento estabelecidos entre grandes empresas e trabalhadores livremente associados, para acessar produtos naturais, como matéria prima.

Nesse movimento geral de expropriação dos produtos e conhecimento ancestrais o trabalho não ocorre via assalariamento, mas pelo trabalho associado sob um pseudo-indivíduo livre mediatizado por um brutal movimento de alienação e gigantesco processo de deslocamento das práticas socioprodutivas, ambientais e culturais das comunidades locais, aparentemente, no isolamento da vida interiorana.

Nessa realidade, os produtos naturais de uso tradicional das populações tradicionais, vinculados à relação homem e natureza, seus modos de vida em comunidades locais interioranas, são arregimentados por meio de regimes de trabalho extremamente precários e desumanos sob práticas análogas à escravidão e ao aviamento, integrados à cadeias de valor, que agregam atividades às mais simples às mais complexas, cujos substratos naturais madeireiros e não madeiros passam a ser

⁵ É importante destacar que até o século XII e o século XIII, a construção da sociedade civil não revela nem um direito e nem uma força superior, esta foi obra dos indivíduos eles próprios declarados livres, no momento mesmo em que alienam essa liberdade ao Estado. A sociedade burguesa se constitui nas representações e nos debates políticos, antes mesmo da economia ser fundada. Neste aspecto os autores analisam a filosofia de Hobbes que é o primeiro a dissociar o direito divino das leis forjadas pelos indivíduos, eles mesmos sob a base do contrato social, enquanto em Locke o pacto social é transformado em um contrato de associação, a fim de assegurar os direitos naturais, como parte do direito de propriedade. A propriedade individual adquire o estatuto de um direito prometido política e juridicamente... O indivíduo é livre e isolado da comunidade em sua existência social como proprietário privado (ZARAFIAN; PALLOIX, 1988, p.14-15).

incorporados à propriedade de empresas-redes por meio da pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I).

As comunidades ribeirinhas, populações quilombolas, agricultores familiares e camponeses são integradas a uma produção desterritorializada, seccionada, modulada e segmentada por meio de transportes intermodais por meio de contêineres cujos ciclos se fecham no mercado global. Essa cadeia de valor mobiliza a economia doméstica por processos de extração do sobretrabalho que reinventa práticas coloniais de acumulação e concentração de capital. Nessa dinâmica vê-se a reconfiguração de formas vis de trabalho combina-se no regime de acumulação flexível. Para Castro (2017, p.20), estrutura-se mediante “...diferenciação interna de produtividade e valor que alteraram os processos de produção, os sistemas de uso da terra e a estrutura da propriedade”. Uma mobilização produtiva de sujeitos autônomos e, em tese, autogestionários, na localidade, que passam a ser subsumidos aos fluxos da sociedade global, implicados por conexões e transações econômicas cuja base são os recursos naturais.

As experiências de pesquisas aplicadas mostram essa realidade identificada nos processos em que as populações locais são conectadas, paradoxalmente, por meio de uma inclusão produtiva mediatizada pela relação homem e natureza, que se faz de modo subordinado. Os modos de vida locais considerados, muitas vezes, como práticas exóticas, passam a fazer parte da economia global, mesmo quando seus sujeitos “...são portadores de racionalidades centradas em outros valores éticos sobre a reprodução socioeconômica e as relações sociais são com o meio natural... [em que se] priorizam os valores de convívio e de sustentabilidade em detrimento aos de competitividade (GEHLEN, 2004, 96)”.

Neste artigo considera-se, de modo deliberativo, um contexto muito restrito de populações interioranas da Amazônia Paraense inseridas na sociedade global. Busca-se discutir a inclusão produtiva de sujeitos assentados em valores e saberes tradicionais que experimentam, essencialmente, à relação homem-natureza; de seres humanos desprovidos da racionalidade instrumental em si. Essa relação é parte de um todo natural, uma qualidade imanente a um modo de vida inscrito no império da natureza, de uma razão do ser constituído no meio rural, um contrassenso, à miragem da sociedade industrial é da política econômica ultraliberal onde a natureza é somente matéria prima, de produtos forjados sob uma concepção falseada da neutralidade científica, portando, apartada da relação homem e natureza.

O reconhecimento dos sujeitos locais, sua sociobiodiversidade, exige-nos abertura a um devir expresso por fatores que movem a vida para além da imposição de condições e de valores culturais eminentemente tecnológicos, a fim de apreender símbolos e hábitos tradicionais. A inclusão produtiva desses sujeitos a uma modernidade tardia leva à destituição de suas capacidades técnicas de produtores diretos, com dimensões objetivas e subjetivas, estabelecidas pela necessidade concreta de um fazer e um agir em consonância com a natureza.

Tratar da questão do desenvolvimento sob a perspectiva da inclusão produtiva enfatiza a necessidade de associar as ações de políticas públicas à materialidade da vida social dos sujeitos locais e isso implica, necessariamente, no caso da Amazônia interiorana, análise de uma heterogeneidade expressa pelas múltiplas formas de vida e de trabalho dinamizadoras da produção e reprodução na relação homem-natureza. Essa é a condição primeira para o ingresso destes sujeitos à sociedade do conhecimento, inaugurada na passagem ao século XXI.

É importante entender que esses sujeitos detêm conhecimentos que precisam ser incorporados por eles próprios na condução de seus modos de vida. Para isso, há a necessidade de se reconhecer as identidades múltiplas, suas práticas sociais e capacidades para alçá-las enquanto condições do bem viver. A construção sacionatural pressupõe aproximar as lentes do debate acadêmico à realidade concreta, sob o exercício de um diálogo com às populações locais e uma visão aberta de ciência. Compreender que é possível promover seus conhecimentos sem subordiná-los ou oprimi-los, com externalização, expropriação e desterritorialização de suas bases produtivas, ou mesmo suprimi-los por desconhecê-los como autores de dinâmicas próprias, formas de ser e de fazer em um mundo ditado por regras eminentemente naturais.

Procura-se discorrer sobre formas de vida em meio rural da Amazônia Paraense, modulada por demandas dos próprios sujeitos locais, uma inclusão produtiva implicada em pensar o homem na relação entre pensar e agir, na dinâmica da sociedade rural na Amazônia Paraense, onde a produção de coisas e de sentido ocorre em meio a ausência de infraestruturas e serviços de uso comum dados pela cidadania emersa da sociedade industrial.

2. INCLUSÃO PRODUTIVA: DA EXTERNALIDADE PARADOXAL À ÓTICA DOS SUJEITOS LOCAIS

A inclusão produtiva, primeira, exige o reconhecimento da titularidade da terra às populações locais, haja vista que estas as detêm sob uso e a posse, enquanto “herança ancestral⁶”. O não reconhecimento dessa condição sicionatural das sociedades rurais, vinculadas às populações tradicionais da Amazônia Paraense, implica em fragilidades e vulnerabilidades, em face da pressão imposta pelo capital em processo de expansão territorial para alteração do uso da terra – solo e subsolo, o que tem levado a conflitos brutais e assassinatos de lideranças rurais.

A região amazônica, nesse sentido, está *front* das tendências mais avançadas. Um deslocamento paradigmático do desenvolvimento que não respeita nenhum estágio “progressivo”, nenhuma linearidade; na Amazônia convivem, de forma conflituosa e antagônica, projetos de desenvolvimento sob dinâmicas que são ao mesmo tempo locais e globais, com desafios capazes de alavancar novas oportunidades, para além da destruição e devastação da natureza e sua gente (COCCO; BARBOSA, 2007).

A sociedade industrial, como pressupõe a economia de mercado, “é uma construção ideológica, articulada a um conjunto de relações práticas que incorpora e combina os seguintes elementos” (ZARAFIAN; PALOIX, 1988, p.22-23)

- ✓ o indivíduo livre, separado: a sociedade aparece como produto do indivíduo e não o inverso. Mas esse indivíduo (os indivíduos da concepção liberal), é reputado a ser primitivamente separado e isolado, destituído dos laços sociais. Porque é através do Estado e do Capital que esses indivíduos são instados a se socializar, fundando uma comunidade organizada.
- ✓ o trabalho: base da produção de riqueza e da satisfação das necessidades, noção aqui progressiva, devido ao avanço dolorosamente do estatuto salarial, incorporado ao capital.

⁶ Na Amazônia paraense se verificou que a pequena propriedade surge no âmbito do “Directorio, que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão em quanto su Magestade não mandar o contrario”, Alvará com força de lei de 7 de junho de 1755. Os índios não tinham, até esse momento, adquirido o estatuto de cidadãos portugueses, nem mesmo o direito de propriedade, o que passou a ocorrer formalmente a partir desse instrumento jurídico que se orientava pela centralidade da comunicação e do comércio. Para isso, o indígena precisava ser integrado às normas legais do Estado colonial, passando assim a ser admitido como súditos do rei. Todavia, essa era mais uma política do Estado colonialista de redução de índios devido à necessidade de aumento de suas funções burocráticas na colônia. Neste tipo de aglomeração experimentava-se um ambiente social em que tudo era novo, apesar dos limites colocados pela continuidade da política de descimentos que procurava aumentar as povoações e, conseqüentemente, o número de trabalhadores. O estímulo ao trabalho era efetivado por meio de incentivos oficiais para as pequenas propriedades familiares... Pelo casamento o Estado oferecia “dotes” em terras e instrumentos de trabalho e outros auxílios. As crianças nascidas desses enlaces – índios/portugueses – dotavam seus pais de um estatuto específico, pois abriam espaço para a mudança de suas residências das povoações e recebiam até mesmos favores para que erguessem suas casas e para o estabelecimento de suas famílias (BARBOSA, 2003, p. 106)”.

- ✓ a produção de mercadorias: em princípio é associada à existência de mercado generalizado, mercadorias que não podem ser desenvolvidas sob a forma em que há a terra, de um lado e a força de trabalho de outro, onde eles próprios são considerados mercadorias.
- ✓ o desenvolvimento das formas monetárias visava escrever toda a produção de riqueza à ordem mercantil até todas as formas de produção não correspondentes (o trabalho realizado no ambiente doméstico, autoprodução camponesa etc.).
- ✓ o Estado, resultado da delegação de poder consentido pelos indivíduos joga um duplo papel: de apoio ao desenvolvimento das relações econômicas e do mercado generalizado e do papel de criação de uma “esfera social” destinada a assegurar um nível de existência mínima para prevenir os riscos de deslocamento da sociedade nacional.

A origem da sociedade capitalista configura uma concepção absolutista das relações econômicas, revisitada pelo neoliberalismo e seu discurso que se pretende “pensamento único”. Nessa concepção toda a produção é econômica e toda riqueza produzida deve ter forma monetária, entendendo que os interesses e ganhos são os grandes motores da vida humana.

As dinâmicas endógenas das populações rurais, contrariamente a essa ideologia hegemônica, são estabelecidas sob conhecimentos ancestrais, passados pela cooperação comunitária, uma condição que expressa os laços de necessidade e “... se define nas formas de organização dos modos de vidas, nos processos produtivos e nos direitos das comunidades sobre seus territórios e seus espaços étnicos, como um conjunto de valores, práticas e instituições para a autogestão de seus recursos, não contemplados nos paradigmas dominantes da economia (REIS, 2015, p. 60)”.

Sob essa mesma visão Ricovesi (2013, p.113) entende que “as modernas comunidades locais, dotadas de personalidade jurídica, teriam que ter reconhecida, também e sobretudo, a soberania para gerir e cogerir os recursos naturais do solo e subsolo existente em seus territórios”. Esse ponto de vista coloca a necessidade de se potencializar as formas de organização e de gestão dos sujeitos locais, a fim de garantir sustentabilidades de seus agroecossistemas, particularmente sob regime de trabalho associativo e governança como as estabelecidas historicamente por essas comunidades.

Para Reis (2015, p.65) as “... práticas de coleta e manejo dos seus recursos são definidas na relação estreitamente vinculada à adaptação ao mundo natural que imprime um modo de vida constituído em meio às estratégias de uso dos diferentes ecossistemas”, as quais mobilizam múltiplos recursos naturais transformados para o uso doméstico e para o pequeno comércio de subsistência. Nessas práticas combina-se extrativismo, agricultura e pesca sob relação direta com a natureza, mediatizada pelo conhecimento sobre o uso da floresta como fonte de vida e de trabalho.

Conhecer o funcionamento dessas estratégias de uso, produção e manejo integrado dos recursos naturais possibilita a promoção desses sujeitos, seus saberes, suas percepções sobre o mundo natural, como condição de inserção produtiva para o desenvolvimento de práticas sociais menos destrutivas da biodiversidade amazônica.

Neste espaço, as cooperativas agrárias e outras formas de organização do trabalho associado são “...dotadas de uma ampla base social que se caracterizam por serem importantes agentes geradores de atividades capazes de contribuir decisivamente para o desenvolvimento sustentável das zonas rurais, tanto na perspectiva econômica, quanto social e meio ambiental (LÓPEZ, 2012, p.2)”.

Nessa linha de raciocínio, é necessário analisar a realidade concreta associada à formação, pesquisa e assistência técnica como ação estratégica para o desenvolvimento de dinâmicas rurais em sinergia socioeconômica e cultural de sua gente. Isso significa valorizar os saberes locais, com base no que se faz, particularmente quando se articula a canais de cooperação entre universidade, centros de pesquisa e sociedade, sob trocas e experimentos intercambiados, com objetivos de internalização dos resultados dessa relação pelos sujeitos locais.

As cooperativas agrárias e os empreendimentos solidários, nesse sentido, têm conseguido constituir formas de gestão inovadoras precisamente porque se propõem a potencializar as particularidades dos territórios rurais como elemento de desenvolvimento e, desta forma, valorizar o familiar e, muitas vezes, exótico aos olhares dos outros.

Iniciativas dessa natureza podem reverter ações do modelo de desenvolvimento sob dinâmicas externalizadoras e, ao mesmo tempo, avançar nas práticas do desenvolvimento territorial rural e da agricultura sustentável, na medida em que esses sujeitos reivindicam a implementação de políticas públicas intersetoriais e de caráter abrangente, com investimentos não somente em infraestruturas (estradas nacionais, estaduais), mas, precisamente, no atendimento das demandas locais (escolas profissionalizantes, formação superior e assistência técnica sob princípios da agroecologia, pequenas estruturas portuárias, ramais e estradas vicinais para o escoamento da produção familiar), dentre outras ações potencializadoras de mecanismos para o bem viver (EID; BARBOSA; SOUZA, 2013).

As práticas socioeconômicas centradas na cultura das populações tradicionais em em cooperação com centros de pesquisas e universidades com laboratórios de Pesquisa&Desenvolvimento&Inovação (P&D&I). Essas ações possibilitam a geração

de novas habilidades e capacidades técnicas, com abertura de oportunidades de inserção produtiva efetivas; de valorização dos sujeitos ancorados na organização da produção com base na gestão participativa e na decisão coletiva assentadas na realidade amazônica. Ensinamentos cujo pressuposto é que “... o todo econômico nunca fundou uma ordem social; numa sociedade complexa, a solidariedade não é mais um dado, mas um construído; a propriedade social é, simultaneamente, compatível com o patrimônio privado e necessária para inseri-lo em estratégias coletivas... (CASTELS,1998, p. 496)”.

A cooperação e a intercooperação, sob essa concepção revela o formal e o informal são móveis constitutivos de processos de inclusão produtiva. Nesses termos, as estratégias de redução da pobreza e das desigualdades sociais, em contextos de abundância em biodiversidade, pode se interpor aos riscos da pressão exercida pela expansão do agronegócio (das queimadas, criação de gado, exploração mineral, agroindústria do dendê e da produção de soja). E articular-se as características do Programa Nacional de Inclusão Produtiva que contemplam, em parte, as populações locais, ao propor:

a) democratizar a produção e distribuir renda e riqueza; b) criar um ambiente institucional favorável para o desenvolvimento de iniciativas produtivas, priorizando o público do CadÚnico e os produtores independentes de unidades familiares de produção, de empreendimentos solidários e de microempresas; c) possibilitar a retenção e a multiplicação da renda no âmbito local e regional; d) evitar os previsíveis problemas sociais oriundos dos grandes projetos; e) promover o reordenamento do território, favorecendo o crescimento em bases econômicas equitativas e sustentáveis (MATTEI, 2012, p.57).

Nesse contexto, os centros de estudos e pesquisas, juntamente com as universidades e os institutos federais jogam papel importante na construção de alternativas viáveis para a melhoria dos indicadores socioeconômicas, culturais e ambientais na região, na medida em que são formadores de capacidades técnicas, de desenvolvimento e inovação. A interiorização dos *campi*, com a proposição de novos cursos técnicos, tecnológicos e de graduação tem avançado e se constituem como esforços, mas precisam de maior aderência, adequação e sinergia com a base de trabalho existente, a fim de potencializar o uso da biodiversidade na relação direta com os conhecimentos ancestrais das populações locais.

Para promover as populações locais, agricultores familiares, quilombolas, indígenas, ribeiras, por exemplo, deve-se buscar formas alternativas de inovações na

própria inserção da base socioproductiva, o que requer a valorização do conhecimento da sociobiodiversidade em suas múltiplas determinações sociohistóricas. “As concepções mais abrangentes do fenômeno da pobreza sugerem que ele não se refere apenas à privação da renda, mas também à privação de outros recursos materiais e do acesso aos serviços sociais essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação, alimentação, nutrição, habitação e saneamento básico (MATTEI, 2012, p.46)”.

As políticas sociais são, portanto, fatores *ex ante* a qualquer perspectiva de desenvolvimento na sociedade do conhecimento e do capitalismo das redes. Para erradicar a pobreza que é econômica revela a ausência das condições necessárias à inclusão produtiva. É preciso ser cidadão para acessar as condições do desenvolvimento.

Para Ghelen (2004, p.102) a dimensão cultural estratégica das políticas públicas é de caráter social, construído historicamente e inspiradora da valorização das diferenças e não no seu aniquilamento social. Nesta dimensão, o local é um território natural, porém socialmente construído, delimitado por um conjunto complexo de variáveis e indicadores: clima, fauna, flora, modo de vida, identidades, política etc., que no conjunto atribuem especificidades capazes de alavancar o desenvolvimento centrado nas dinâmicas sociais, econômicas e políticas demarcadas por qualidades típicas dos territórios múltiplos que se manifestam por redes criativas de organização, novas formas de solidariedade e pela politização das lutas.

Pesquisar, desenvolver e inovar sob a base da inclusão produtiva exige a valorização e o fortalecimento das condições de vida das populações locais, que são renitentemente pressionadas, tensionadas, impactadas, postergadas ou mesmo excluídas das dinâmicas econômicas de escala do local ao transnacional.

3. AMAZÔNIA NA MULTIPLICIDADE DE REDES DE COOPERAÇÃO, CONFLITOS, ANTAGONISMOS

A inclusão produtiva, em contexto amazônico, com especificidade para a realidade das populações rurais da Amazônia Paraense exige o enfrentamento de processos históricos e renitentes de destruição maléfica de externalização. A globalização econômica contemporânea e suas mudanças traz retrocessos brutais e deslocamentos em face da pressão pela extensão do agronegócio e os impactos socioambientais.

A Amazônia está no cerne do debate atual, onde a natureza tem forte caráter cultural, isto abre possibilidades para se pensar em produção, de caráter econômico, sem passar pela relação salarial, isto porque a hibridação homem e natureza é constituída por dimensões intersubjetiva e ontológica da produção – de coisas e de sentido –, dada pela não separação entre homem e natureza (COCCO; BARBOSA, 2007), em uma realidade que não conheceu e nem precisa conhecer a relação de assalariamento.

Essa realidade torna-se demandas das sociedades locais⁷, das populações tradicionais (indígenas, ribeirinhas, quilombolas etc.) cada vez mais urgente, em termos de demonstrar que a relação com a natureza é social, por isso não se trata de revolucionar ou mesmo se apropriar da natureza somente como matéria prima, mas de mudar todos os meios de produção, mudar todos os ingredientes de nossa existência na terra (LATUR, 2004).

A floresta amazônica, nesse sentido, traz lições e ensinamentos importantes, em seus aspectos faunísticos, pedológicos, fitogeográficos que condiciona a vida humana e é por ela condicionada. Neste sentido, a crise da sociedade salarial (CASTELLS, 1998) vinculada ao regime de acumulação taylorista-fordista levou à produção para além do chão da fábrica e da própria relação salarial, o trabalho exige cada vez mais excedente de ser (COCCO; BRBOSA, 2007), o que nas comunidades rurais da Amazônia Paraense é dada pela sociobiodiversidade, potencializadora de uma produção associada aos conhecimentos das populações ancestrais.

Essa condição produtiva hoje é desterritorializada em face de alianças estratégicas entre empresas-redes e empreendimentos econômico-sociais, uma relação engendrada pela dinâmica do capitalismo globalizado, onde ocorre a subordinação do trabalho associado que se pensa autônomo e autogestionários. Uma subsunção da produção local do “consumo do conhecimento ancestral que mobiliza a vida como um todo dessas populações tradicionais, ao se apropriar não somente da natureza, a fim de extrair sobrelucros, submetidos a jogos de interesses, poder e de domínio (OLIVEIRA, BARBOSA, EID, 2019), em combinação com ações coordenadas pelo estado e seus tecnólogos burocráticos, quando não, é o caso de grileiros, mineradoras nacionais e multinacionais, fazendeiros, sojeiros dentre outros sujeitos que atentam contra os modos de vida locais, com a expropriação e deslocamentos compulsórios.

⁷ A pandemia do COVID-19 mostrou isso com toda a evidência, o homem ao destruir a natureza, com ela se destrói, justamente por se esquecer que é parte da própria natureza, e não uma entidade exterior (ESPINOSA, 1992).

As redes dos diferentes sujeitos estabelecidas na Amazônia abrem conflitos sobre projetos de desenvolvimento que vão do local ao global, implicadas por lutas vitais que têm como eixo a relação entre homem e natureza. De um lado, é a dinâmica da industrialização, sob uma mítica miragem da sociedade fordista, de exploração da natureza, e; de outro lado, as poluições locais que se veem expropriadas de seus espaços territorializados de conhecimentos biodiversos, com perda de suas próprias vidas nos embates pela conservação e preservação da natureza, como lugar de vida e de trabalho.

O capitalismo das redes assenta-se nas tecnologias de poder que incluem os “excluídos” sob diferentes mecanismos caracterizados como inovação do capitalismo. Na sociedade global todos estão incluídos: o trabalhador informal, o ribeirinho, o quilombola, os indígenas etc. (COCCO; BARBOSA, 2007).

Na sociedade brasileira as desigualdades socioeconômicas e culturais ganham traços brutais sob a emergência do neofascismo e neocolonialismo que exacerbam dinâmicas endógenas contra as múltiplas identidades, de inferiorização étnico-racial, reveladas no contexto de passagem da sociedade industrial, do fordismo, à sociedade do conhecimento, do pós-fordismo, do pós-industrial.

A Amazônia Paraense, tomada pelas referências das populações interioranas, coloca em pauta social e econômica a própria concepção de desenvolvimento, na medida em que o regime de acumulação flexível é operado sob a base do conhecimento e da circulação; do capitalismo das redes em seu deslocamento paradigmático na virada pós-industrial. Nesse contexto a inclusão produtiva, inscrita pela divisão internacional do trabalho, reveste-se da democratização dos meios de acesso às políticas sociais de valorização da vida, a cidadania como o móvel da inserção produtiva.

Nesse sentido, o desmonte do sistema de proteção social torna-se devastador para as sociedades locais que sequer ascenderam às políticas sociais (saúde, educação, saneamento, água potável etc.), como condição de inclusão produtiva. Na sociedade global o acesso às “condições gerais de produção” (equipamentos, infraestruturas e serviços de uso comum, que tornam possível o ciclo produtivo da mercadoria) e aos “espaços de reprodução” passam pela cidadania.

No entanto, na contramão dessa démarche tem-se o recrudescimento dos mecanismos de inferiorização étnico-racial, de gênero, de identidades múltiplas, para alçar as capacidades de trabalho em sinergia com suas bases produtivas, como característica do capitalismo contemporâneo. É preciso desmontar as múltiplas formas de precarização e inferiorização dos sujeitos, que se mostram por suas diferentes

perspectivas de vida, em dinâmicas autônomas, em contraposição aos fenômenos de neocolonização da vida como um todo.

Os conflitos e antagonismos são abertos, de um lado, para a exploração da natureza somente como matéria prima, e, de outro, como condição de vida – produção e reprodução das populações tradicionais, pontas essas que não se ligam em face dos interesses antagônicos e demandas biodiversas, embora interconectados pelos novos tipos de trabalho mediatizados por processos de comunicação, inovação e criação, como força produtiva, alimentada por experiências múltiplas nos encontros e desencontros, sob redes de relações antagonizadas, principalmente pelos conflitos de classe, sem perder de vista, o processo de inferiorização interna de mulheres, jovens, grupos étnico-raciais e de gênero aí existentes.

Os territórios periféricos, das populações da Amazônia rural, movem-se em meio a demandas singularizadas e específicas para acessar às condições do trabalho mediatizadas pela relação homem-natureza em uma mesma dimensão, da biopolítica contra o biopoder que opera não potencializando os modos de vida locais, mesmo quando estes são incluídos em suas capacidades técnicas, em face do uso de conhecimento vinculado à imersão no mundo natural.

As sociedades locais constroem redes que vêm ganhando espaço e expressando suas vozes nas agendas políticas públicas, apesar dos bloqueios. Nesses espaços, seus sujeitos mobilizam e dialogam com instâncias que vão para além de seus territórios tradicionais, a fim de acessar direitos de cidadania, demandas historicamente postergadas pelas elites neocoloniais.

Nesse sentido, embora as experiências produtivas do extrativismo sustentável das populações locais, em territorialidades amazônicas vinculem-se às lutas sociais para manutenção da floresta até o momento, não alcançaram o nível de sustentabilidade almejado, não considerando devidamente as condições de produtividade do sistema florestal (BECKER, 2010).

Na Constituição de 1988 há elementos para que as populações locais tenham direitos às chamadas terras devolutas, sob o poder de gestão do Estado, em suas diferentes esferas, sob as formas alternativas de organização econômica, social e territorial; por outro lado, em que pese a importância dessas iniciativas localizadas e embrionárias, por enquanto, na prática, grande parte do território amazônico permanece à margem do circuito produtivo nacional (BECKER, 2010).

Essa não é a compreensão dos sujeitos locais, na medida em que não se trata de espaços vazios, como pensa o *establishment*, na perspectiva capitalista e de empresas nacionais e multinacionais. Há em torno dessas diferentes visões do uso da terra, conflitos e antagonismos em um devir que operam dinâmicas de resistência em face das ações arbitrárias e arbitradas em esferas externas aos territórios e territorialidade dos locais, uma permanente dimensão de conflito que constitui desafio às políticas públicas.

As demandas e as agendas políticas das populações locais são construídas nos territórios que habitam e onde dialogam com suas capacidades de lutar e resistir às forças vorazes de discursos diversos que se contrapõem ao lugar, ao antagonizarem no sentido de desterritorializarem riquezas naturais, extraídas como matéria prima, na relação com empresas nacionais, multinacionais e estados corporificados em falsos interesses nacionais.

4. A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCLUSÃO PRODUTIVA NA AMAZÔNIA PARAENSE: DINÂMICAS, ATORES E DESAFIOS

No processo de desenvolvimento da Amazônia paraense, segundo a literatura especializada, existe um consenso de que o conceito está em plena construção, porém tem como ponto de partida teorias da modernização agrícola, alicerçada na “revolução verde” ligada ao conceito de crescimento econômico. Estas teorias incentivam a intensificação tecnológica e a crescente absorção de insumos externos modernos pelos produtores rurais, como parte de uma estratégia de aumento da produtividade orientada pela lógica de mercado e elevação da renda dos produtores (PLOEG *et al.*, 2000; NAVARRO, 2001).

Este paradigma de desenvolvimento vem passando por grandes mudanças devido às transformações que ocorrem na sociedade a partir dos processos de reestruturação econômica, institucional e reivindicações da sociedade civil organizada associado à ideia de sustentabilidade e de criação de capacidades – econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais que permitam às populações rurais agir para transformar e melhorar suas condições de vida, redução da pobreza no campo, de preservação e conservação do patrimônio ambiental para as novas gerações (PLOEG *et al.*, 2000; NAVARRO, 2001; SCHNEIDER, 2004, KAGEYAMA, 2004).

A Amazônia nos últimos anos vem se colocando a partir de um novo protagonismo,

pela perspectiva de construção de um novo regionalismo, em que os territórios rurais mostram potencialidades vinculadas à agricultura familiar em seus diferentes segmentos populacionais organizados em diferentes formas de organizações socioprodutivas, a partir dos princípios do cooperativismo, economia solidária e agroecologia (REIS, 2015).

Essas dinâmicas produtivas são realizadas e construídas influenciadas pelas vivências e experiências acumuladas, o que nos revela a necessidade de desenvolver alternativas de desenvolvimento endógenas e mais adaptadas as características socioambientais da Amazônia.

A organização produtiva dos agricultores familiares consiste na diversificação do uso dos recursos em sistemas de produção familiar e coletiva, combinando uso da terra, os meios de produção e a força de trabalho, dando origem a muitas lógicas que envolve diversificação produtiva, uso de técnicas e saberes locais, integrados às peculiaridades dos ecossistemas amazônicos e à valorização da biodiversidade e da cultura dos povos tradicionais da região.

As dinâmicas produtivas da agricultura familiar sob bases sustentáveis na Amazônia paraense encontra dificuldade para sua efetivação, em função da implantação do modelo de desenvolvimento que priorizavam os incentivos fiscais que levaram a uma ocupação acelerada e, conseqüentemente, a concentração de terra e o desmatamento do território amazônico, provocando expulsão dos populações rurais (êxodo rural), especialmente com a saída da juventude do campo em busca de alternativas de emprego assalariado, educação, saúde e melhores oportunidades de vida nos centros urbanos.

O acesso à crédito e/ou financiamento rural, falta de assistência técnica e de capital de giro para a agricultura familiar são problemas estruturante para viabilizar a inclusão produtiva. A ausência dessas ações de políticas públicas, em primeira instância, decorre, em grande medida, do não registro de titularidade das terras, pela falta de documentação, devido à posse por uso ancestral, o que as impede de acesso a recursos públicos.

No entanto, não basta o crédito e o financiamento para investimento de capital nas áreas de produção familiar, se não estiverem acompanhadas das condições necessárias ao desenvolvimento social dos sujeitos locais, gerando assim uma cadeia de fatores que implicam na ineficácia e ineficiências das ações de políticas públicas pensadas por *policy makers*, que sequer conhecem as localidades onde serão aplicadas.

Assim, a falta de formação adequada para o melhor aproveitamento da biodiversidade torna-se muitas vezes dramáticas, particularmente quando o quadro de profissionais dos órgãos de assistência técnica e extensão rural tem por pressupostos, valores da revolução verde, de uso intenso de agrotóxicos, além de ações precárias em pequeno número de propriedades, fatores esses que derrogam oportunidades de produção com inclusão socioproductiva no meio rural.

Segundo Mello et al. (2015. p. 17), as principais dificuldades dos agricultores estão centradas na falta de apoio técnico para qualificar, aperfeiçoar ou mesmo iniciar as suas atividades produtivas e na escassez de recursos para investir na melhoria da sua produção.

Desta forma, a falta de acompanhamento técnico adequada que direcione o uso de ferramentas e tecnologias, para agregar valor aos produtos naturais (matéria prima) se torna um agravante ao manter a dependência da agricultura familiar a agentes externos à Amazônia interiorana.

É importante destacar que a assistência técnica tem papel fundamental para assessorar os agricultores na produção de uma agricultura sustentada nas bases produtivas e na bacia de trabalho desses sujeitos locais, na medida em que a assistência técnica inadequada mais prejudica do que contribui para que essas populações possam permanecer no campo em condições cidadã, ou seja, com acesso a políticas públicas capazes de elevar suas condições de vida no campo, sem descaracterizar o habitat natural. Elas precisam encontrar meios e mecanismos de desenvolver o potencial produtivo da biodiversidade.

A extensão territorial é outro elemento crítico quando combinado com a baixa capacidade de formação das populações locais, para elas próprias fazerem uso sustentável dos recursos naturais biodiversos que caracterizam o campo na Amazônia (terra firme, áreas alagadas, várzeas etc.). Nestes termos, entende-se que as políticas públicas de desenvolvimento rural necessitam ancorar-se nessas problemáticas reais, a fim de garantir direitos ao bem viver nos territórios interioranos da Amazônia.

Outra problemática diz respeito a precariedade no acesso às tecnologias da informação (TI). Os agricultores familiares e suas organizações civis, como cooperativas e empreendimentos solidários têm dificuldades para o uso de tecnologias básicas, como o computador ou aparelho celular, pois à internet é ineficiente. Fatores esses que obstaculizam a afluência na obtenção de informações importantes para a

produção, comercialização e outras ações favorecidas pelos avanços tecnológicos na comunicação e linguagem informática-operacional.

Essas dificuldades vulnerabilizam as condições dos agricultores familiares que restam à mercê da ação de atravessadores, isto é, agentes econômicos e/ou organizações empresariais que compram produtos da agricultura familiar. O problema maior está nos preços praticados por esses agentes econômicos, que mal cobrem os custos de produção, coleta e manejo sustentável, no entanto, esses agentes são, em muitos casos, os únicos canais de comercialização na Amazônia interiorana paraense.

No que se refere à comercialização dos produtos da agricultura familiar há a necessidade de estratégias específicas para que possam capturar ganhos mais elevados referentes a suas capacidades técnicas e forças humanas empregadas nas atividades produtivas e econômicas centradas na cultura dos territórios locais.

Os mercados institucionais vinculados a políticas públicas como a Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE⁸) ou ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) exigem organização jurídica da base social das populações locais sob a forma de cooperativas e empreendimentos solidários, porém são poucas àquelas que entendem os critérios e requisitos implicados nas chamadas públicas para aquisição dos produtos (GRISA, 2018).

O mercado institucional é uma estratégia de inserção socioproductiva de agricultores familiares, mas os obstáculos a esse canal de comercialização mostram-se na necessidade de insumos, sementes, assistência técnica, infraestrutura de armazenamento, regularização sanitária, transportes adequados em relação às distâncias dos locais de abastecimentos, além de estradas e ramais intrafegáveis, para que os produtos estejam aptos à comercialização.

Na pesquisa realizada por Menezes (2021) os problemas para o acesso ao PNAE devem-se, muitas vezes, a falta de diálogo entre os gestores públicos e os produtores diretos, o que repercute na inadequação da demanda por produtos locais, quantidades necessárias, preços e custos da produção e da distribuição, atrasos nos pagamentos e falta de serviços de inspeção municipal, para garantir condições sanitárias visando a segurança e soberania alimentar.

⁸ Como dispõe a Lei 11.947/2009, que define a obrigatoriedade de se destinar 30% no mínimo do valor repassado pelo PNAE a cada Município, Estados e Distrito Federal, para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar.

Há outros canais de comercialização que podem ser estruturados pela agricultura familiar, como os circuitos curtos (feiras, mercados e supermercados locais, vendas de porta em porta), mas esbarram na precariedade e na falta de recursos para a implantação desses tipos de serviços, como as modalidades de e-commerce, por exemplo.

Os selos e certificados, nesse contexto, também podem potencializar os mecanismos de comercialização, quando associado ao *marketing* regional dos produtos da Amazônia, possibilitado a agregação de valor, no entanto, são realidades distanciadas dos agricultores familiares da hinterlândia.

A produção da agricultura familiar na Amazônia é baseada na produção de escopo e não de escala, haja vista que as áreas e as capacidades humanas são reduzidas, como se observa no Censo Agrário de 2017, quando se refere que a agricultura familiar mostra-se pela produção de cerca de 70% do mercado interno e, no caso da Amazônia, para o autoconsumo, mercado local, quando não, são comercializados em grande parte com os atravessadores.

A precariedade da assistência técnica e extensão rural limita a sazonalidade produtiva, na medida em que os agricultores não conseguem garantir volume de produção em tempo adequado e com regularidade para atender as demandas do mercado. As formas de organização de cooperativas de primeiro e segundo graus constituem-se como experiências recentes. Por essa razão, os ganhos da produção são baixos, particularmente quando aos contratos de fornecimento a empresas que operam no mercado nacional e internacional.

A formação em níveis técnicos, tecnológicos, de graduação e pós-graduação, com pesquisas aplicadas tornam políticas-chaves para a abertura de novas oportunidades para a juventude e, por consequência, para a inclusão produtiva dos agricultores familiares, como condição dos próprios sujeitos serem os protagonistas de desenvolvimento local sustentados em bases da sociobiodiversidade.

Essas problemáticas exigem se (re)pensar o espaço rural não somente na ótica da produção agrícola, destituída dos valores e conhecimentos das populações locais. O rural é capaz de gerar renda e novas ocupações com inovação, se assentadas nas bases da biodiversidade, do manejo para garantir sustentabilidade dos recursos naturais. Cada unidade produtiva da agricultura familiar é capaz de proporcionar novos produtos se mobilizados os territórios produtivos, de coisas e de sentido, a fim de dinamizar as capacidades imanentes aos sujeitos sociais e os recursos naturais.

As problemáticas e desafios da agricultura familiar na Amazônia brasileira são múltiplas, mas com potencialidades díspares em face dos diferentes territórios e suas redes de cooperação, conflitos e territorialidades. Entender suas dinâmicas internas e externas se constitui em questão primeira para se buscar solução.

A cooperação, o intercâmbio e a ciência comprometidos com os sujeitos locais, suas demandas e interesses vivos, possibilitam inclusão produtiva de modo assertivo em uma temporalidade de curto, médio e longo prazo. Começar é preciso, o bem viver é preciso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão produtiva é compreendida como um processo de transformação social integrado ao mundo do trabalho que busca contribuir para redução da pobreza e a elevação do padrão de qualidade de vida e preservação do meio ambiente nos territórios rurais.

A inclusão produtiva na Amazônia paraense interiorana torna-se uma questão central, particularmente quando se tem o problema da destruição da biodiversidade, sob um discurso e uma ação de destruição das dinâmicas dos sujeitos locais. Essa realidade se impõe mediante uma concepção autoritária e exógena, que tem como eixo a extensão do capitalismo às últimas fronteiras florestais do país, sob uma política neoindustrial em baseada na obtenção de sobrelucros com a exploração dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, a imposição de meios artificiais de propagação de novas atividades em espaços propícios às atividades extrativistas e à manutenção da floresta.

A expansão de cadeias produtivas complexas e globalizadas na Amazônia, tais como a pecuária, dendê (para biodiesel) e soja, certamente elevam a pressão sobre os recursos naturais, além de avançar sobre os territórios de comunidades tradicionais e de agricultores familiares, levando a interferências sobre a continuidade das famílias no meio rural, na agricultura de subsistência e na produção de alimentos. Nesta perspectiva as terras vão sendo incorporadas à lógica de produção capitalista e os conflitos emergem deste contexto de disputa por espaços de produção.

Outro fator relevante é a dependência das florestas para realização de cultivos anuais através do sistema de corte e queima realizado pelos agricultores familiares, de forma que a busca por alternativas para a diversificação da produção, que valorize e dialogue com a realidade sócio econômica, cultural e ambiental local são fundamentais

para a construção de um processo de desenvolvimento mais sustentável e endógeno. Estas alternativas produtivas, aliadas a estratégias de inserção da produção no mercado podem fortalecer as comunidades, gerando renda e autonomia, evitando este processo de expropriação de terras.

O enfrentamento dessas problemáticas, no âmbito do debate teórico precisa se assentar nas experiências dos modos de vida das populações tradicionais. Ricovesi (2012) entende que a gestão dos recursos naturais deve ser realizada por seus próprios detentores, na contramão do planejamento de políticas públicas externalizadas das dinâmicas locais, particularmente quando se propõe a alteração do uso das terras, seu solo e subsolo, objeto de interesses econômicos, sob pseudo-discursos de interesses nacionais.

Na realidade atende-se a interesses de grupos econômicos articulados a empresas-redes e a elites políticas globalizadas, seus conglomerados visam se apropriar de terras públicas, inclusive, das terras indígenas, reservas ecológicas e áreas de proteção, garantidas por direitos constitucionais, as quais se tonam obstáculos à ganância do capital, na medida em que não estão à disposição do mercado.

É preciso parar a máquina capitalista que destrói homem e natureza para o bel prazer de poucos. Na sociedade do conhecimento a biodiversidade é a grande saída da pobreza na Amazônia interiorana, se alimentada às inovações dadas pela ciência em sinergia com a relação homem e natureza.

A inclusão é possibilitada, nesse contexto, com formação, insumo à pesquisa&Desenvolvimento&Inovação dos produtos naturais biodiversos, financiamento e assistência técnica aos sujeitos locais em suas capacidades técnicas e conhecimentos dos produtos naturais. A relação entre homem e natureza é uma unidade indestrutível. A destruição da natureza é a própria destruição da vida humana. Portanto, a inclusão produtiva não precisa passar pelo assalariamento na sociedade do conhecimento, pós-industrial, pós-fordista.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Maria José de S. A CABANAGEM entre a liberdade do trabalho e o mercado da liberdade. Rio de Janeiro: PPGSS/UFRJ, 2003. (Tese de doutorado)

BECKER, Bertha K. Novas territorialidades na Amazônia: desafio às políticas públicas. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 1, p. 17-23, jan.- abr. 2010.

- CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes. 1998.
- CASTRO, Edna. Territórios em transformação na Amazônia: Saberes, rupturas e resistências. organizadora. – Belém: NAEA, 2017.
- COCCO, Giuseppe, M.; BARBOSA, Maria José de S. Trabalho e Desenvolvimento da Amazônia. In: Gestão de Políticas Públicas na Amazônia. Guisepe Cocco; Helder Boska; Barbosa Maria José Barbosa; (org.), Rio de Janeiro: DP&A, 2007.
- EID, F.; BARBOSA, M. J. S.; SOUZA, A. L. La importancia de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares y Emprendimientos Solidarios en una Universidad de la Amazonia Brasileña. Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, v. 13, p. 11-27, 2013.
- ESPINOSA, Bento. Ética. Lisboa: Relógio D'água, 1992.
- GEHLEN, Ivaldo. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social Rural. São Paulo em Perspectiva, 18(2): 95-103, 2004.
- GRISA, C.; SCHMITT, C.J.; MATTEI, L. F.; MALUF, R. S.; LEITE, S. P. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em perspectiva: apontamentos e questões para o debate. Retratos de Assentamentos, n.13, 2010.
- KAGEYAMA, A. Desenvolvimento rural: conceito e medida. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 21, n. 3, p. 379-408, set./dez. 2004.
- LATOURETTE, Bruno. Políticas da natureza. Como fazer ciência na democracia. Trad. de Carlos Aurélio Mota de Souza. Bauru, SP: Edusc, 2004. 411p.
- MATTEI, Lauro. Desenvolvimento Territorial com Inclusão Produtiva como Estratégia de Erradicação da Pobreza Rural. VI Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial/Carlos Miranda e Breno Tibúrcio (organizadores), Brasília: IICA, 2012.
- MELLO, J. et al. A inclusão produtiva do Brasil sem miséria: estratégias e primeiros resultados. In: MELLO, J. (Org.). A inclusão produtiva rural no Brasil Sem miséria: o desafio da superação da pobreza no campo Brasília, DF: MDS, 2015. (Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate, 23).
- MENEZES, Márcia Daniely de Castro. Alimentação Escolar em Castanhal: oportunidades para a agricultura familiar. Castanhal: PPGDRGEA, 2021. (Dissertação de Mestrado).
- NAVARRO, Z. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os caminhos do futuro. **Revista Estudos Avançados**, São Paulo, USP, Vol. 16, nº 44, 2001.
- PLOEG, J. D. van der et al. Rural development: from practices and policies towards theory. **Sociologia Ruralis**, Oxford, UK, v. 40, n. 4, p. 391-408, out. 2000.
- REIS, Adebaro Alves dos. Desenvolvimento Sustentável e uso dos Recursos Naturais em áreas de várzea do Território do Baixo Tocantins da Amazônia Paraense: limites, desafios e possibilidades. Belém: NAEA, 2015. (Tese de Doutorado)
- _____. Estratégias de Desenvolvimento Local Sustentável da Pequena Produção Familiar na Várzea do Município de Igarapé-Miri (PA). Belém: NAEA, 2008. (Dissertação de Mestrado)
- RICOVERI, Giovanna. **Bens Comuns versus Mercadorias**. Rio de Janeiro: Multifoco, 2012.

SHNEIDER, Sérgio. A abordagem territorial do desenvolvimento rural e suas articulações externas. **Sociologias**, Porto Alegre, n. 11, p. 88-125, June 2004. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222004000100006&lng=en&nrm=iso>. access on 03 Mar. 2021. <https://doi.org/10.1590/S1517-45222004000100006>.

SCHMITZ, H.; MOTA, D. M. da. **Agricultura familiar**: elementos teóricos e empíricos. *Agrotrópica*, v. 19, p. 21-30, 2007.

VIEIRA, I. C. G.; ARAÚJO, R.; TOLEDO, P. M. "Dinâmicas produtivas, transformações no uso da terra e sustentabilidade na Amazônia". In: Silfert, N. et al. (orgs.) *Um olhar territorial para o desenvolvimento da Amazônia*. Rio de Janeiro: BNDES, p. 370-395. 2014.

ZARAFIAN, Phlippe; PALLOIX, Christian. *La Société Post-Économique. Esquisse de une Société Alternative*. Paris: L'Harmattan, 1988.